

**МАҲАЛЛИЙ *BACILLUS THURINGIENSIS* БАКТЕРИЯ ШТАММЛАРИНИНГ
ИНСЕКТОАКАРИЦИД ФАОЛЛИГИ ВА УЛАРИНИНГ ГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ****Халилов Илхом**

ЎзРФА Микробиология институти, Тошкент, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367842>

Аннотация. Ўрганилаган *B. thuringiensis* маҳаллий штаммларини барчаси гўза ширасига қарши 69,3% дан 91,5% гача инсектицид фаолликни кўрсатди ва энг фаол *B. thuringiensis* 1 штамми эканлиги қайд этилди. Ўргимчакканага нисбатан *B. thuringiensis* 1 (82,1%) ва *B. thuringiensis* 1 фо (87,2%) штаммлари энг юқори акарицид фаолликни намоён этган бўлса, *B. Thuringiensis* 93 штамми эса ўргимчакканага умуман таъсир қилмаслиги кузатилди. Ўрганилган штаммларда *cry1Aa-I* гени йўқлиги ПЗР тахлилида аниқланди. Тангачақанотли ҳашаротларга таъсир қилувчи *cry1Ab*, *cry9U-I* ва *cry1Ac-I* генлари қўпчилик штаммларда учраши ўрганилди. Лекин *cry2* ва *vip2* гени фақат *B. thuringiensis* 31 штаммида борлиги детекция қилинди. Ўрганилган фаол инсектоакарицид штаммлар эса қишлоқ хўжалиги амалиёти учун қўллаш мумкин бўлган биоинсектицид препаратлар олиши учун истиқболли манба бўлса, аниқланган *cry*- ва *vip*-генлари эса келажакда трансген микроорганизм ва ўсимликларни олиши учун асос бўлади.

Калим сўзлар: Гўза шираси, ўргимчаккана, *B. thuringiensis*, *Aphis gossypii*, озиқа муҳити, энтомоцид фаоллик, *cry*-гени, *vip*-гени.

Аннотация. Все изученные местные штаммы *B. thuringiensis* проявили инсектицидную активность в отношении хлопковой тли от 69,3% до 91,5%, при этом наиболее активным был отмечен штамм *B. Thuringiensis* 1. Установлено, что штаммы *B. thuringiensis* 1 (82,1%) и *B. thuringiensis* 1 fo (87,2%) проявляют наибольшую акарицидную активность в отношении паутинного клеща, тогда как штамм *B. thuringiensis* 93 не оказывает влияния на паутинного клеща. Методом ПЦР-анализа определяли отсутствие *cry1Aa-I* гена у изучаемых штаммов. Гены *cry1Ab*, *cry9U-I* и *cry1Ac-I*, влияющие на перепончатокрылатые, обнаружены у большинства штаммов. Однако *cry2* и *vip2* гены были обнаружены только у штамма *B. Thuringiensis* 31. Изученные активные инсектоакарицидные штаммы являются перспективным источником для получения биоинсектицидных препаратов, которые могут быть использованы в сельскохозяйственной практике, а выявленные *cry*- и *vip*-гены станут основой для получения в будущем трансгенных микроорганизмов и растений.

Ключевые слова: Хлопковая тля, паутинный клещ, *B. thuringiensis*, *Aphis gossypii*, питательная среда, энтомоцидная активность, *cry*-гены, *vip*-гены.

Abstract. All studied local strains of *B. thuringiensis* showed 69.3% to 91.5% insecticidal activity against cotton aphids, and the most active *B. thuringiensis* strain 1 was noted. *B. thuringiensis* 1 (82.1%) and *B. thuringiensis* 1 fo (87.2%) strains showed the highest acaricidal activity against spider mites, while *B. thuringiensis* 93 strain did not affect spider mites at all. The absence of the *cry1Aa-I* gene in the studied strains was determined by PCR analysis. *Cry1Ab*, *cry9U-I*, and *sry1Ac-I* genes, which affect mite insects, were found to be found in most strains. However, the presence of *cry2* and *vip2* genes was detected only in *B. thuringiensis* 31 strains. The studied active insectocidal strains are a promising source for obtaining bioinsecticidal drugs that can be used for agricultural practice, and the identified *cry*- and *VIP*-genes will be the basis for obtaining transgenic microorganisms and plants in the future.

Keywords: *Cotton aphid, spider mite, B. thuringiensis, Aphis gossypii, nutrient medium, insecticidal activity, cry-genes, vip-genes.*

Экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун замонавий агротехника усулларини қўллаш билан бирга касаллик ва зараркунанда ҳашаротларга қарши курашиш муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Ҳозиргача дунёнинг кўпчилиги давлатларида зараркунанда ҳашаротларга қарши асосан кимёвий усуллардан фойдаланилади. Кимёвий усулларга муқобил равишда зарарли ҳашаротларга қарши экологик тоза *Bacillus thuringiensis* бактерияси асосида тайёрланган биопрепаратлар кўпгина ривожланган мамлакатларда қўллаб келинмоқда. Бу бактериялар асосида тайёрланган биопрепаратлар экологияга ҳамда фойдали ҳашаротларга зарарли таъсир қилмайди. Шунингдек, бундай турдаги биоинсектицид препаратларнинг тан нархи кимёвий препаратларга қараганда анча арзондир.

Bacillus thuringiensis (Bt) – граммусбат, таёқчасимон, спора ҳосил қилувчи тупроқ бактерияси ҳисобланиб, у ер юзининг турли хил экологик тизимларида, жумладан, тупроқда, сувда, нобуд бўлган ҳашаротларда, япроқ баргли дарахтларнинг баргида, баъзи ўсимликларнинг ички тўқималарида (эндофит) ва сут таркибида учраши қайд қилинган [1]. *B. thuringiensis* бактериялари жуда кенг спектрли инсектицидли оқсиллар ишлаб чиқариб, ҳашаротларнинг ҳар хил туркумига кирувчи личинкаларга қарши фаол таъсир этади, баъзида эса бошқа типдаги ҳашаротларга таъсир этиши ҳам кузатилгандир. *B. thuringiensis* гуруҳига мансуб штаммлар ўсиш ва ривожланиш даврида оқсил таркибли кристал (Cry) токсинлар, баъзи штаммлар эса цитолитик (Cyt) токсинлар, α - β - γ экзотоксинлар ҳамда Vip токсинлар ишлаб чиқариши аниқланган. Бу эса ўз навбатида ушбу бактериялар асосида тайёрланган маҳсулотлар бугунги кунда дунёда энг кўп сотиладиган биологик инсектицидга айланишини изоҳлайди [2], чунончи, инсектицидли оқсилларни кодловчи генларнинг бўлиши ва уларни қўллаш туфайли янги турдаги трансген ўсимликлар яратиш имкони очилмоқда [3].

Ушбу тадқиқот ишидан мақсад институт коллекциясида мавжуд бўлган *B. thuringiensis* бактерия маҳаллий штаммларини ғўза ширасига (*Aphis gossypii*) ва ғўза ўргимчакканасига (*Tetranychus turkestanii* Ug. et Nik.) қарши инсектоакарицид фаоллигини скрининг қилиш ва айрим токсик генларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Тадқиқот объекти сифатида *B.thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1 фо, *B. thuringiensis* 18фо, *B. thuringiensis* 31, *B. thuringiensis* 84, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммлари қўлланилди. Штаммларнинг патогенлик фаоллигини Муратов В.С. [4] ва Сикура А.И., [5] усулидан фойдаланган ҳолда аниқланди. Стандарт биоинсектицид препарат сифатида Россияда ишлаб чиқариладиган Биослип-Вт биоинсектицид препарати қўлланилди. *B. thuringiensis* бактериялари стандарт пептон озуқа муҳит ўстирилди (%): Пептон-1,0; глюкоза- 0,6; NaCl-0,5; K₂HP04-0,05; MgS04-0,02, (pH-7,0). Культуралар 150 айланма/дақиқа тезликдаги тебратгичда, 29-31°C ҳароратда ва 3 сутка давомида ўстирилди. *B. thuringiensis* 7 та штаммларидан геном ДНК си модификацияланган Мармур усули ёрдамида ажратилди [6]. Бактерия штаммларидан ажратилган ДНК намуналари ПЗР-амплификацияси GenPak® PCR MasterMix китида амалга оширилди. Бунда, реакция умумий 20 мкл миқдорида тайёрланиб, 10 мкл Dilution, 8,2 мкл икки марта дистилланган сув, 0,4 мклдан (27F ва 1492R) праймер ва 1 мкл ДНК намуналаридан таркиб топди. ПЗР

амплификация оптимизацияси бошланғич денатурация 94°C да 3 дақиқа, денатурация 94°C да 40 секунд, оджиг (primer annealing) 55°C да 40 секунд, элонгация 70 °C да 90 секунд, якуний элонгация 70 °C да 7 дақиқа, +4 оC да ∞, давомида такрорий 35 циклда олиб борилди. Ампликонлар этидиум бромид билан бўялган 2 % ли агарозали гелда электрофорез ёрдамида детексия қилинди.

Ўза ширасига қарши инсектицид фаолликни аниқлаш учун *Bacillus thuringiensis* бактериясининг *B.thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1 фо, *B. thuringiensis* 18фо, *B. thuringiensis* 31, *B. thuringiensis* 84, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммлари ўрганилди. Аввалги бажарилган тадқиқот ишимизда, *B.thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1фо, *B. thuringiensis* 18фо, *B. thuringiensis* 31 штаммларининг мум куясига қарши турли хил инсектицид фаолликни кўрсатган ва иссиққа чидамли β-экзотоксин ҳосил қилиши қайд этилган эди [7]. Адабиётлардан маълумки, β-экзотоксин синтезловчи *B. thuringiensis* бактерия штаммларининг ўза ширасига қарши фаолликка эга бўлиши тадқиқ этилган [8]. Шунингдек, биз томондан қўлланилган β-экзотоксин синтезловчи *B. thuringiensis* бактерия штаммлари ҳам турли даражада инсектицид фаолликни номоён этган. Бундан ташқари, ушбу штаммлар ҳам β-экзотоксин синтезлаши билан бирга кристалли δ-эндотоксин ҳосил қилиши аниқлангандир (1-расм).

1-расм. *B. thuringiensis* 18фо (А) ва *B. thuringiensis* 1 (Б) бактерия штаммларининг микроскопик кўриниши (1000 марта катталаштирилган).

Тажрибада қўлланилган *B. thuringiensis* 84 штамми ўртача даражада β-экзотоксин фаолликка эга бўлган бўлса, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммлари β-экзотоксин синтез қилиши кузатилмаган, лекин δ-эндотоксин фаолликка эга эканлиги асал мум куртида ўрганилган.

2-расмдан кўриниб турибдики, *B. thuringiensis* 1 ва *B. thuringiensis* 18 фо штаммлари 14-кунлик тажриба давомида Биослип-Bt (83,7%) препаратидан ҳам юқори инсектицид фаолликни намоён этди ва мос равишда 91,5% ва 88,7% ҳашаротларни нобуд қилиши аниқланди (2-расм). *B. thuringiensis* 1фо (83,4%) ва *B. thuringiensis* 31 (82,3%) инсектицид фаоллиги эса Биослип-Bt препарати билан тенглиги кузатилди. *B. thuringiensis* 84, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммлари эса ўрта инсектицид фаолликни намоён этиб, мос равишда 77,6%, 69,3% ва 79,2% ҳашаротларни нобуд қилганлиги аниқланди.

Шуни таъкидлаш муҳимки, ушбу ўрганилган штаммларнинг энг юқори инсектицид фаолликни намоён этиш вақти 7 - ва 10 - кунлар бўлиб, бунда жами ҳисобланган инсектицид фаолликнинг 60% шу кунларда қайд этилган.

Адабиётлардан маълумки, *B. thuringiensis* штаммлари нафақат инсектицид балки акарицид фаоликти ҳам намоён этади [9]. Бактерияларни бундай кенг қамровли биоконтроль агент бўлиши улар таркибидаги турли структурага эга токсинларнинг бўлишига боғлиқдир.

2-расм. *Bacillus thuringiensis* бактерия штаммларини ғўза ширасига қарши инсектицид фаоллиги.

Юқорида келтирилган *B. thuringiensis* бактериясини *B. thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1 фо, *B. thuringiensis* 18фо, *B. thuringiensis* 31, *B. thuringiensis* 84, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммларини акарицидлик фаоллигини аниқлаш учун ғўза ўргимчакканасига (*Tetranychus turkestanii* Ug. et Nik.) қарши фаоллиги скрининг қилинди (3-расм).

3-расм. *Bacillus thuringiensis* бактерия штаммларини ўргимчакканага қарши акарицид фаоллиги.

3-расмдан кўришиб турибдики, *B. thuringiensis* бактериясининг инсектицид фаоллиги акарицид фаоллигидан баъзи штаммларда фарқ қилиши кузатилди. Жумладан, 14 кун давомида олинган натижалар шуни кўрсатдики, *B. thuringiensis* 1 (82,1%) ва *B. thuringiensis* 1 фо (87,2%) штаммларнинг акарицид фаоллиги инсектицид фаоллигига ўхшаш бўлсада, лекин стандарт биоинсектицид препарати Биослип-Bt дан (58,4%) акарицид хусусияти юқори эканлиги кузатилди. *B. thuringiensis* 18фо штамми эса Биослип-Bt га ўхшаш ўртача акарицидликни намоён этди. *B. thuringiensis* 31 ва *B. thuringiensis* 84 штаммлар паст

фаолликни кўрсатиб, мос равишда 34,2% ва 35,6% ўргимчакканани нобуд қилиши тадқиқ этилди. Шунга айтиш лозимки, 14 кун давомида *B. thuringiensis* 93 штаммида умуман акарицид фаоллик аниқланмади.

B.thuringiensis штаммларини токсиклик хусусиятини билдирувчи *cry* ва *vip*-генларини аниқлаш учун ПЗР тахлили амалга оширилди. 1-жадвалдан кўринадикки, *cry*-генларини амплификация қилиш учун *cry1Aa-I*, *cry1Ab*, *cry9U-I*, *cry2* ва *cry1Ac-I* ген праймерларидан фойдаландик. Бунда, *cry1Aa-I* гени ўрганилган бирорта *B.thuringiensis* штаммида аниқланмади. *cry1Ab* гени *B.thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1 фо, *B. thuringiensis* 18фо, *B. thuringiensis* 31, *B. thuringiensis* 93 ва *B. thuringiensis* 94 штаммларда борлиги кузатилди, лекин *B. thuringiensis* 84 штаммида қайд этилмади.

1-жадвал.

B.thuringiensis штаммларининг *cry* ва *vip*-генларининг ПЗР тахлили

Т/р	Bt штаммлари	Қўлланилган праймерлар ёрдамида <i>cry</i> генларининг мавжудлиги							
		<i>cry1Aa-I</i>	<i>cry1Ab</i>	<i>cry9U-I</i>	<i>cry2</i>	<i>cry1Ac-I</i>	<i>vip-1</i>	<i>vip-2</i>	<i>vip-3</i>
1	Bt 1	-	+	+	-	+	-	-	-
2	Bt 1фо	-	+	+	-	+	-	-	-
3	Bt 18фо	-	+	+	-	-	-	-	-
4	Bt 31	-	+	-	+	-	-	+	-
5	Bt 84	-	-	+	-	+	-	-	-
6	Bt 93	-	+	+	-	-	-	-	-
7	Bt 94	-	+	+	-	-	-	-	-

Примечание: - *cry* генлар мавжуд эмас, + *cry* генлари мавжуд

Шунга ўхшаш *cry9U-I* гени *B. thuringiensis* 31 штаммидан бошқа барча штаммларда борлиги аниқланди. *cry2* ўзига ген бўлиб, у ҳам иккиқанотли ва қаттиққанотли ҳашаротларга таъсир қилади. *cry2* гени фақатгина *B. thuringiensis* 31 штаммида борлиги ПЗР ёрдамида тахлил қилинди. *cry1Ac-I* гени фақатгина *B.thuringiensis* 1, *B. thuringiensis* 1 фо, *B. thuringiensis* 84 штаммида амплификация бўлганлиги қайд этилди. 3 та гуруҳ *vip*-генларини аниқлаш шунга кўрсатдики, фақатгина *vip-2* гуруҳи генлари *B. thuringiensis* 31 штаммида локализация бўлиши кузатилди.

Шундай қилиб, ўрганилган *B.thuringiensis* штаммларининг кўпчилиги гўза шираси юқори инсектицид фаолликни кўрсатди, лекин бу штаммлар ўргимчакканага нисбатан фақат баъзиларигина акарицид фаолликни намоён этиши кузатилди. *B.thuringiensis* штаммлари генетик жиҳатдан ўхшаш ва фарқ томонлари бўлиб, кейинчалик бу генларни трансген бактерия ва ўсимликлар олишда қўллаш мумкин. Шунингдек, ўрганилган фаол инсектоакарицид штаммлар эса қишлоқ хўжалиги амалиёти учун қўллаш мумкин бўлган биоинсектицид препаратлар олиш учун истиқболли манба ҳисобланади.

REFERENCES

1. Roh, J.Y.; Choi, J.Y.; Li, M.S.; Jin, B.R.; Je, Y.H. *Bacillus thuringiensis* as a specific, safe, and effective tool for insect pest control. J. Mol. Biol. 2007, 17, 547–559.
2. Schnepf, E.; Crickmore, N.; van Rie, J.; Lereclus, D.; Baum, J.; Feitelson, J.; Zeigler, D.R.; Dean, D.H. *Bacillus thuringiensis* and its pesticidal crystal proteins. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 1998, 62, 775–806.

3. Sanchis, V. From microbial sprays to insect-resistant transgenic plants: History of the biopesticide *Bacillus thuringiensis*. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 2011, 31, 217–231.
4. Муратов В.С., Бондаренко Т.Ф., Ириков В.А. и др. Метод определения качества препаратов, полученных на основе бактерий группы *Bacillus thuringiensis*. //Биотехнология, 1990. Масква. С. 67-68.
5. Сикура А.И., Сикура Л.В. Энтомопатогены – грибы, бактерии, простейшие, нематоды// Колорадский картофельный жук. М.: Наука, 1981.- С.12.
6. Salva-Serra F. , Svensson-Stadler L. , Busquets A., Jahn-Luchoro D., Karlsson R., Moore E. R. B., Gomila M. Culture Collection University of Gothenburg (CCUG). A protocol for extraction and purification of high-quality and quantity bacterial DNA applicable for genome sequencing: a modified version of the Marmur procedure. *Method in Protocol Exchange*. 2018. DOI: 10.1038/protex.2018.084.
7. Кадырова Г.Х., Шакиров З.С., Халилов И.М. Скрининг местных штаммов энтомопатогенных бактерий группы *Bacillus thuringiensis* по способности к синтезу β -экзотоксина// ДАН. 2010. №4. С. 85-89.
8. Monnerat, R. G., Melatti, V., Praça, L., Martins, Érica, Sujii, E., & Berry, C. Selection of *Bacillus thuringiensis* Strains Toxic Against Cotton Aphid, *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae). 2010. *BioAssay*, 5:2. P.1-4.
9. Zenkova A.A., Grizanova E. V., Andreeva I. V., Gerne D.Y., Shatalova E.I., Cvetcova V. P., Dubovskiy I. M. Effect of fungus *Lecanicillium lecanii* and bacteria *Bacillus thuringiensis*, *Streptomyces avermitilis* on two-spotted spider mite *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) and predatory mite *Phytoseiulus persimilis* (Acari: Phytoseiidae)// *Journal of Plant Protection Research* 2020;60(4):415–419.